

LIFI TEXNOLOGIYASI VA ULARDAN FOYDALANISH USULLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasini mudiri, ilmiy raxbar

Norboboyeva Sevinchoy Normo'min qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Matematika va informatika yo'nalishi

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087053>

Annotatsiya: Ushbu maqolada LiFi (Light Fidelity) texnologiyasi, uning ishlash prinsipi va qo'llanilish sohalari haqida batafsil ma'lumot berilgan. LiFi texnologiyasi yorug'lik nurlari yordamida ma'lumot uzatish imkonini berib, WiFi'ga nisbatan yuqori tezlik, xavfsizlik va elektromagnit interferensiyaga chidamlilik kabi afzalliklarga ega. Shuningdek, maqolada LiFi'ning tibbiyot, aviatsiya, sanoat, aqlli uy va shahar tizimlari kabi turli sohalarda qo'llanilishi yoritilgan. Kelajakda LiFi texnologiyasi internet tarmog'ini yanada tezkor va samarali qilish potentsialiga ega ekani ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: LiFi, Light Fidelity, simsiz aloqa, yorug'lik orqali ma'lumot uzatish, WiFi muqobili, yuqori tezlik, xavfsiz internet, aqlli shahar, tibbiyotda LiFi, sanoatda LiFi, innovatsion texnologiya.

Annotation: This article details LiFi (Light Fidelity) technology, its principle of operation, and areas of application. LiFi technology has advantages such as high speed, safety and electromagnetic interference resistance compared to WiFi, allowing data transmission using light beams. The article also covers the applications of LiFi in various fields such as medicine, aviation, industry, smart home and urban systems. It is noted that in the future, LiFi technology has the potential to make the internet network more fast and efficient.

Keywords: LiFi, Light Fidelity, wireless communication, information transmission through light, WiFi alternative, high speed, secure internet, smart city, LiFi in medicine, LiFi in industry, innovative technology.

Li-Fi texnologiyasi – chiroq nuridan yuqori tezlikdagi internet taqdim etilishi endi haqiqatga aylandi. Olimlar yangi Li-Fi texnologiyasi yordamida ma'lumotlar uzatish tezligini 10 Gbit/s. gacha yetkazishga erishganlarini ma'lum qildilar. Ularning fikricha, kelajakda, ma'lumotlar uzatish bo'yicha LiFi hozirgi davrda mavjud bo'lgan simsiz radiotizimlar bilan solishtirilganda arzon va quvvatni tejaydigan, samarali usul bo'ib qolishi mumkin. Gap shundaki, elektromagnit spektrining bir qismi bo'lgan — nur, radionurlanish miqyosi spektridan taxminan 10 000 marta kengroq. Nazariy jihatdan yorug'likdan foydalanish uzatish kanalining cheksiz kengligini ta'minlay oladi. Light Fidelity — Li-Fi texnologiyasi qisqacha talqin qilinganda — bu simsiz ma'lumotlar uzatishning optik texnologiyasidir. Mazkur texnologiya yaqindagina — 2011-yilda ishlab chiqilgan va taqdim etilgandi. Bu voqea TED Talk konferensiyasida sodir bo'lgandi. Ishlanma muallifi dasturchi-olim Xarald Xaas (Harald Haas)dir. O'sha davrda ma'lumotlar uzatish tezligi 10 Mb/s. atrofida bo'lgandi. Olim 2011-yil oxirigacha tezlikni 100 Mb/s.ga yetkazishni va'da qilgandi.

Light Fidelity texnologiyasi qanday ishlaydi?

Light Fidelity texnologiyasining mohiyati — maxsus svetodiodli manbadan yorug'lik oqimini ikkilanma modulyatsiyalangan kodi bilan taralishidir. Modulyatsiya jarayoni juda

yuqori chastotada sodir bo'lganligi sababli ko'zimiz uni payqay olmaydi. Optik aloqaning bunday turi odatlanib qolganimiz — an'anaviy Wi-Figa nisbatan ancha xavfsiz bo'lib hisoblanadi. Nima uchun? Eslatib o'tamiz, Wi-Fi signallarini — amal qilib turgan uskunasi joylashgan joydan deyarli har qanday radiusdagi nuqtada olish mumkin. Li-Fi orqali uzatilgan axborotni olish uchun esa o'z qurilmasini doim Li-Fi egasining yaqiniga joylashtirishi zarur. Buning iloji bo'lmasligi tushunarli. Li-Fi texnologiyasining afzalligini ko'rsatuvchi yana bir jihati mavjud. Undan tashqi radioto'lqinlar taratadigan uskunalardan foydalanish taqiqlanadigan joylarda hech bir cheklovsiz foydalanish mumkin. Axir bunday radioto'lqinlar uskunalarning me'yordagidek, amal qilishini buzishi sir emas. Masalan, Li-Fi texnologiyasidan tibbiy muassasalar intensiv terapiyasi palatalari, samolyot salonlari va boshqalarda ham foydalanish mumkin.

Biroz tarixga nazar tashlaylik. Ehtimol, jurnalxonlarimiz ma'lumotlar uzatish uchun yorug'likdan foydalanish g'oyasi haqida fikr yuritayotganimizni unutmagandirlar. Hali o'quvchilik davrimizdayoq fizika fanidan buyuk ixtirochi Aleksandr Bell haqidagi axborotlar ham ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak? Aleksandr Bell 1880-yilda fotofon yordamida xabar jo'natishga erishgandi. Keyingi yillarda ham dasturchilarda yorug'likka qiziqish kuchaya boshladi. Olimlar oddiy cho'glanma lampalariga nisbatan juda ingichka sozlangan svetodiodlarning tarqalishi, ehtimol texnologiyani foydalanishda yanada tejamkor va qulaylashtirilishini yaxshi tushunadilar. Ta'kidlash zarurki, bu butun jahonda simsiz kommunikatsiya qurilmalarining juda ham tez o'sib borayotgan ommaviyligi radiochastota spektrining tanqisligiga olib borishi muqarrarligining yana bir muhim omilidir. Albatta, bu hol uning muqobilini izlash zaruratini yuzaga keltirdi.

Li-Fi texnologiyasining yaratilish sabablari. Hozirgi davrda simsiz ma'lumotlar uzatish texnologiyasidan foydalanish masalasining zarurati umuman dolzarb emas. Biz axborot tarmoqlarining taraqqiyoti asrida yashamoqdamiz. Taxminan 10–15 yil ilgari Internet tarmog'iga ommaviy ulanish holati bo'lmagandi, hozirgi vaqtda esa deyarli har bir uyda ma'lumotlar uzatish mahalliy tarmog'i mavjud. Biroq deyarli barcha ishlanmalar va ma'lumotlar uzatish texnologiyalaridan foydalanishning foydali tomonidan tashqari, jiddiy salbiy jihatlari ham mavjud. Bu yerda simli aloqa haqida umuman fikr yuritilmayapti, sababi ularning qo'llanishi juda olis masofa va statsionar kompyuter mavjud bo'lgandagina o'zini oqlaydi. Bu holda bir marta razvodka xarid qilib, kelgusi natijalarni olish mumkin, biroq bunda, sertifikatlangan kabeldan foydalanish zarur; bundan tashqari, kabellarni yotqizish va uchlarini ulash tamoyillari malakasiga ega bo'lish ham zarur. Hozirgi vaqtda Wi-Fi texnologiyasi bo'yicha amalga oshirilgan simsiz tarmoqlardan deyarli har bir uyda foydalanilmoqda. Simli va simsiz kanallarni birlashtiruvchi gibril tarmoqlar ham mavjud. Simsiz WiFi tarmog'ining qanday noqulay jihati mavjud? Birinchidan — bu tez-tez yuzaga keladigan simsiz aloqa kanalining himoyalanganligi masalasidir. Ishlab chiqaruvchilar ishontirib ta'kidlashlaricha tarmoq qurilmalarini buzib kirish mumkin emas. Bunday fikrlarni ko'p eshitamiz, biroq bu fikrga qarshi ko'plab gumonlar yuzaga keladi. Ikkinchidan — uzoq muddat mobaynida elektromagnit to'lqinlarining simsiz adapterlari diapazonlarida nurlanishi ta'sirida inson organizmining zararlanmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Hozircha uzoq bo'lmagan muddat mobaynida insoniyat mazkur texnologiyadan foydalanmoqda, shu sababli xulosa chiqarishning imkoni yo'q. Nurlanish quvvati kichik bo'lib, biroq keng tarqalish va

uzoq muddatli ekspozitsiya sodir bo'lmoqda. Kim bilsin, o'n yildan so'ng, ehtimol undan ilgariroq bizni qandaydir natijalar kutayotgandir.

Li-Fi texnologiyasi qanday jihatlarga ega? Light Fidelity salbiy ta'sirlardan holi deb aytish mumkin. Mazkur texnologiyadan har qanday svetodiodli manbadan taraladigan yorug'lik yordamida ma'lumotlar uzatishda foydalanilishi haqida fikr yuritgandik, bu esa inson organizmiga salbiy ta'sirlarning bo'lmasligi bilan uning mobilligini saqlashga imkon beradi. Internetning tezligi bir necha gigabaytga oshiriladi, bunda mazkur texnologiya tarmog'i bilan qamrab olish hududi ham kengayib boradi. Li-Fi texnologiyasi tamoyili har qanday yorug'lik taratadigan svetodiodli lampochka (chiroq) juda katta tezlikda nur «sochishga» qodir, bu esa yorug'lik modulyatsiyalaridan ma'lumotlar uzatish uchun foydalanishda har qanday manbadan foydalanishga imkon beradi. Bu juda ajoyib yechimdir: uy tarmog'ida va axborot uzatkichlar sifatida oddiy stol lampasidan ham foydalanish mumkin! Uzatkich sifatida shipdagi yorug'lik asboblari hamda yorug'lik manbai vazifazini bajaruvchi turli bezakli jihozlar elementlari — umuman barcha yorug'lik taratuvchi qurilmalar katta samarali bo'lib hisoblanadi! Mobil qurilmalar egalari o'z uylaridagi xonalarning istalgan joyida bemalol mazkur texnologiya bo'yicha foydalanishlari mumkin, axir yorug'lik tarmog'i vositasida doimo uylarimiz charog'on! Biroq qurilmalardan tarmoqqa qayta ma'lumotlar uzatish ancha qiyin masala ekanligini ta'kidlash zarur. Bunday holatlarda datchiklarni xona devorlari va shipiga joylashtirish zarurati yuzaga keladi. Li-Fi texnologiyasi uchun qo'shimcha qurilmalar deyarli zarur emas, axir buning uchun allaqachon mavjud bo'lgan: ko'chalardagi oddiy fonarlar, avtomobil faralari, xona yoritkichlaridan ham foydalanish mumkin. Masalan, audiokolonkalar sohasida taniqli ishlab chiqaruvchi Klipsch kompaniyasi 2010-yildayoq oddiy xona svetodiodli lampalari yordamida musiqiy ma'lumotlarni olishga sazovor bo'ladigan Li-Fi prototiplarini taqdim etgandi.

Li-Fi texnologiyasining istiqboli. Shubhasiz, Li-Fi texnologiyasi istiqboli katta. Agar qandaydir shahardagi hiyobonda svetodiodli nurlanish uskunolari o'rnatilgan bo'lsa, barcha uchun Internetga keng kopolosali bepul ulanish imkoni taqdim etilishi mumkin. Li-Fi texnologiyasidan har qanday joyda va istalgan qurilma bilan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, an'anaviy, masalan, Li-Fi texnologiyasidan foydalanib, katta shaharlarda ishlash sharoilarida va radioto'lqinlar Li-Fi hududidan tashqarida bo'lganida mobil aloqasini gibridga almashtirilishi ehtimoli ham mavjud. Bu yerda albatta, ko'plab xarajatlar talab etiladi, biroq bunday investitsiyalarning o'rni tezda qoplanadi.

LiFi Texnologiyasining Qo'llanilish Usullari

1. Smart Uy va Ofislar: LiFi texnologiyasi aqlli uy tizimlarida yorug'lik va internetni birlashtirish orqali qulay muhit yaratishi mumkin. Ofis muhitida esa har bir xonaga individual internet ulanishi ta'minlanadi.
2. Tibbiyot Sohasida: Kasalliklar tashxisida WiFi'ning elektromagnit nurlanishi tibbiy jihozlarga xalaqit berishi mumkin. LiFi esa bu muammoni bartaraf qiladi va kasalxonalarda xavfsiz internet ulanishini ta'minlaydi.
3. Aviatsiya Sohasida: Samolyot ichida WiFi nurlanishi aloqa tizimlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin. LiFi esa yo'lovchilar uchun xavfsiz va tezkor internet taqdim etishga imkon yaratadi.

4. Sanoat va Zavodlarda: Zavod va fabrikalarda WiFi signali metall devorlar tufayli zaiflashishi mumkin. LiFi esa yorug'lik orqali aloqa o'rnatib, zavod texnologiyalarining barqaror ishlashiga yordam beradi.

5. Dasturiy Integratsiyalar: LiFi aqlli shahar loyihalarida, xususan yo'llardagi aqlli yoritish tizimlari bilan integratsiya qilinib, harakatni samarali boshqarish imkonini beradi.

Li-Fi texnologiyasi Wi-Fini to'liq siqib chiqaradimi?

Britaniya Edinburg Universiteti olimlari 2010-yildayoq quvvat manbalari yordamida, xususan, svetodiodli lampalardan foydalanib, ma'lumotlar uzatishga imkon beruvchi Li-Fi texnologiyasini ishlab chiqdilar. Nazariy jihatdan Li-Fi 224 Gbit/s. tezlikda ma'lumotlar uzatishi mumkin, biroq yaqinda mazkur texnologiya yordamida bir soniyada 1 gigabayt tezlikda ma'lumotlar uzatishga ham erishdilar. Hozirgi davrda ommaviy bo'lgan bir soniyada 300 Mbit/s. yoki 30 megabaytgacha tezlikda ma'lumotlar uzatishga imkon beruvchi Wi-Fi 802.11n standartiga solishtirilganda, uning o'tkazish qobiliyati o'nlab marta past ekanligini ko'ramiz. PC World portalida bayon etilishicha, Li-Fi inson ko'ziga ko'rinmaydigan yorug'lik spektrida ma'lumotlar uzatadi, shuningdek, Wi-Fi tarmog'iga nisbatan mazkur texnologiyadan foydalanilganida quvvat samarali sarflanadi. Biroq Li-Fi o'zining asosiy kamchiligiga muvofiq deyarli hech qayerda foydalanilmayapti: yorug'lik devordan va boshqa to'siqlardan o'ta olmaydi hamda oqibatda, Li-Fidan faqat bir xona miqyosida, masalan, ofisdagina foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Muhandislar Wi-Fidan retranslyatorlaridan foydalanishni, biroq ulardan ko'plab o'rnatishga to'g'ri kelishini ta'kidlamoqdalar. Shunday bo'lsada, Li-Fi texnologiyasining rivoji ustida ishlash uchun Velmenni, pure Li-Fi va Oledcomm kompaniyalari katta hissa qo'shmoqdalar. Ular ma'lumotlar uzatishning yanada yuqori tezligini rivojlantirishga imkon beruvchi samarali yangi svetodiodli manbalar retranslyatorlarini ishlab chiqarishga intilmoqdalar. Rossiyalik mutaxassislar ishtiroki bilan Li-Fi developerlari Stins Coman kompaniyasi konsortsiyada joriy yil bahordan buyon ma'lumotlar uzatishni 1,25 Gb/s.gacha yetkazishga erishildi. Hozirgi vaqtda foydalanuvchilar hamda optimal texnika ishlab chiqaruvchilariga mos keladigan Li-Fi texnologiyasida ma'lumotlar uzatish standarti ustida ishlamoqdalar. Mutaxassislar fikricha, Li-Fi faol Wi-Fini shu yaqin davrlarda siqib chiqara boshlaydi, bu davrgacha yorug'lik yordamida ma'lumotlar uzatish tezligi radiosignallardan ko'ra 100 marta yuqori bo'ladi. Li-Fining yana bir afzallik jihati: u inson salomatligiga umuman xavfli emas, zararli ta'sir ko'rsatmaydi, Wi-Fining zararli ta'siri esa ko'pchilikka ma'lum.

Xulosa. LiFi texnologiyasi kelajakda internet tarmog'ini yanada tezkor, xavfsiz va ishonchli qilish potentsialiga ega. Uning yuqori tezligi, interferensiya muammolarining yo'qligi va xavfsizligi tufayli u turli sohalarda qo'llanilishi mumkin. WiFi bilan parallel ravishda ishlashi LiFi'ni kelajakdagi aqlli texnologiyalar ekotizimining muhim qismi qilib qo'yishi mumkin.

Kelajakda LiFi texnologiyasini ommaviy ravishda joriy qilish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar davom etmoqda. Agar texnologiya keng miqyosda tatbiq etilsa, u simsiz aloqa sohasida yangi inqilob yasashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Uzakov, Gulom, et al. "Simulation of a tubular pyrolysis reactor using comsol multiphysics software." International Scientific and Practical Conference Digital and Information Technologies in Economics and Management. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
4. Қодиров, Ф. "ЎУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ." O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
5. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
6. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o 'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.
8. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "O'ZBEKISTONDA ZIYORATGON VA QADAMJOLAR, TURIZM XIZMATLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
9. Qodirov, F., N. Sirojev, and S. Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.
10. Қодиров, Ф. Э., et al. "ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОДЕЛЕЙ АДЕКВАТНОСТИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЯ." ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2019.
11. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 57-58.
12. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
13. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 214.

14. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 288.
15. Қодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 275.
16. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Қодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 228.
17. Qodirov, F. E., J. B. Zohidov, and H. I. Karamatova. "ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT, JAVA AND PYTHON." *МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ.* 2019.
18. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 219.
19. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Қодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы Уравнений Типа Бюргерса Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Между* (2018): 349.
20. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." *academy.uz/index.php/yo.*
21. Qodirov, F. "ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IMITATION TRAINING." *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research* 2.2 (2025): 296-301.
22. Qodirov, Farrux, Sabrina Turayeva, and Sevinch Negmatova. "EKOTURIZM ORQALI TABIIY RESURSLARDAN BARQAROR FOYDALANISH." *Журнал академических исследований нового Узбекистана* 2.1, 2-qism (2025): 4-8.
23. Qodirov, Farrux, and Jasmina Murodulloyeva. "O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.15 (2024): 178-181.
24. Qodirov, Farrux, and Mushtariy Musayeva. "AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA INSONNING TUTGAN O'RNI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.15 (2024): 41-48.